

ВИРТУАЛ ОЛАМ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ

Тураев Камолиддин Самадович

Республика Маънавият ва маърифат маркази ҳузуридаги Ижтимоий-маънавий
тадқиқотлар институти илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036625>

Аннотация. Мазкур мақолада бугунги кунда дунё миқёсида кечаётган ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маданий жараёнларнинг интеграциялашуви, дунё миқёсида ҳар қандай ахборотларни бошқа ҳудудларга тезкорлик билан ёйилиши халқаро глобаллашувнинг ажралмас феномени эканлиги ҳақидаги фикрлар илмий жиҳатдан таҳлил этилган. Шунингдек мақолада замонавий ахборот коммуникация технологиялари ижтимоий ҳаётимизнинг ажралмас қисми сифатида унинг ҳар бир фойдаланувчиси тобора “виртуал олам”нинг “виртуал одам”ига айлана бораётганлиги тўғрисидаги фикрлар ёритилган.

Калит сўзлар: ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, маданий, ахборот, интернет, глобаллашув, коммуникация, технология, виртуал, хавфсизлик, барқарорлик.

Бугунги кунда давлатимиз томонидан ёшлар манфаатларини таъминлаш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, катта мақсадлар сари сафарбар этиш учун бир мамлакатдаги барча секторларни жалб этмоқда. Бугунги кунда дунё миқёсида кечаётган ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маданий жараёнларнинг интеграциялашуви, жаҳоннинг бир бурчагида пайдо бўлган ғоялар, янгиликлар ҳамда ижтимоий қарашларнинг бошқа ҳудудларга тезкорлик билан ёйилишини халқаро глобаллашувнинг ажралмас феномени сифатида эътироф этиш мумкин. Ижтимоий жараёнларда ҳаракатлантирувчи куч сифатида ёшлар қатламининг ўрни ва роли катта.

Замонавий ахборот коммуникация технологиялари ижтимоий ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб, унинг ҳар бир фойдаланувчиси тобора “виртуал олам”нинг “виртуал одам”ига айлана бормоқда. Ўз фарзларида бошқалар билан бир қаторда оммавий коммуникация воситаларидаги инқилоб натижаларига таянаётган постмодернизм “виртуал” таърифини олган ёшлар ўзгача замон ва идеосферанинг янги “мезонини” назарда тутади. “Витуаллик” тушунчаси ҳозирги вақтда энг янги мультимедиа аудиовизуал ва компьютер технологиялари имкониятларига таққосланади, булар ёрдамида мутлақ ишончли сифатида идрок этиладиган ва бошдан кечириладиган ҳом хаёлларни(иллюзия) яратиш мумкин бўлади.

Ахборот–атроф–муҳит объектлари ва ходисаларининг кўрсаткичлари, хусусиятлари ва ҳолатлари тўғрисида маълумотлар мажмуи бўлиб, унинг манбалари ва тақдим этилиш шаклидан қатъий назар, шахс, предмет, факт, воқеа, ҳодиса ва жараёнлар тўғрисидаги фактларни ўзида акс эттиради[1].

Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига мурожаатномада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йилни “Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” деб эълон қилди ва ушбу йилда мамлакат рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда туб бурилиш ясаши кераклигини таъкидлади. “Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради”[2]. Дунёда кадриятлар алмашиши, интеграциялашув, глобаллашув, агар таъбир

жоиз бўлса, маданиятлар аралашуви, синтезлашуви жараёни кечаётган ҳозирги пайтда ўзга урф-одатларга, маънавий тамойилларга мойил бўлиши табиий ҳол. Бугунги глобаллашув даврида ахборот тарқатиш ниҳоятда замонавий қиёфага кирди.

Замонавий компьютер технологиялари, “оммавий маданият” ёшларни реал ҳаётдан чалғитиб, беҳабар қолдириб, лоқайд қилувчи кўплаб омилларни пайдо қилди. Булар: компьютер ўйинлари, Интернет, виртуал воқелик, кино, телевидение. Айниқса, педагог, психолог ва социологлар онлайн ролли ўйинлари феноменидан, лудоманларнинг соатлаб, кунлаб виртуал дунёларида қолиб кетишларидан ташвишга тушмоқдалар[3]. Интернет тармоғининг жадал ривожланиши жамият ҳаётини тубдан ўзгартириб юборди. Одамлар иш кунини интернетдан бошлаб, у билан тугатадиган бўлиб қолди.

Таниқли иқтисодчи олим А.Н. Ижаев[4] ўзининг илмий тадқиқотида шундай таъкидлайди: “Этник ўзигахосликнинг энг муҳим функционал ядроси – бу этноснинг деярли барча экзистенциал онгли соҳасини қамраб олувчи ва доимий равишда (оммавий ахборот воситалари ёрдамида) ахборот ва коммуникацион озиқланишни талаб қиладиган, биринчи навбатда, этник-маданий мулк шахснинг ҳаётий таъминотини қафолатлайдиган асосий ҳимоя воситаси бўлган маънавий қадриятдир” – дея тарифлайди.

Кундалик ҳаётимизга “замонавий одам” деган сўз ишлатилиши таъбий ҳолатга айланди. Бу терминга А.Ю. Ҳоқ[5] ўзининг тадқиқотида қуйидагича тарифлайди: - “Ахборот жамиятининг асосий афзалликлари билан бир қаторда, инсонларнинг кундалик ҳаётни, янги маданиятлар билан бойитади, анъанавий туруш тарзидан воз кечади, турли элтиар маданиятларни ўзлаштириб ўзининг стандартини яратади”

“Виртуал жамият” назариясининг муаллифи А. Бюлнинг фикрига кўра виртуал реаллик технологиялари ривожланиши билан компьютер ҳисоблаш машинасидан “кўзгулардаги” оламларни яратиш бўйича универсал машинага айланди. Жамиятдаги ҳар бир тизимча “параллел” оламлар томонидан шаклланган бўлиб, буларда виртуал ўхшашликлар: Internet тармоғида иқтисодий интеракциялар ва сиёсий ҳаракатларнинг амалга оширилиши, компьютерли ўйинлар персонажлари билан мулоқот ва ҳ.к.лар юз бермоқда. Компьютер ёрдамида ўзига хос олам, жамият яратишга таъсир кўрсатиш жараёнини А. Бюль виртуаллашув (виртуал олам) деб атайдди.

Берилган фикрдан қуйидагича хулоса қилиш мумкин: виртуал воқеликка кириб кетиш орқали инсонлар ўртасида реал воқелик ва ҳақиқатдан узоқлаштиришга олиб келмоқда. Натижада бу жараён ҳар бир этник гуруҳ ва жамоада ўз аксини топиб, инсонларнинг ижтимоийлашув жараёнлари вертуал майдонга кўчиб ўтди. Ўз навбатида турили ижобий ва салбий хусусиятлари билан намоён бўлмоқда.

Виртуал воқеликни тадқиқ етишнинг замонавий фалсафий нутқида ушбу туркумни аниқлашга бир нечта ёндашувлар ишлаб чиқилган бўлиб, тадқиқотчи А.Гавриловқуйидагича таснифлайди:

Борлиқнинг асосий хусусияти реал, актуал, лекин субстансионал емас (В.В. Хоружи);

Мавжуд, барқарор ижтимоий дунёга мавжуд муқобил компьютер технологияларининг ривожланиши билан воситачилик қилинган ҳақиқат (А. Бул, А. И. Воронов, М. Вайнштейн, А. Крокер);

Индивиднинг ўзига хос мантиқ нуқтаи назаридан яратган субъектив реаллик (И. Г. Корсунцев, П. Тиллих); Шахснинг психологик ҳақиқатининг бир қисми (Н. А. Носов, Бабенко);

Ижтимоийнинг алоҳида шакли, жамият томонидан мулоқотнинг виртуал шакллари ишлаб чиқариш натижаси (М. Састеллс, Н. Луҳманн, М. Паетау, ЕЕ Таратуга) [7];

Жамиятнинг кадрият ва институционал элементларини симулякралар билан алмаштириш асосида яратилган воқелик (Ж. Бодрияр, Д. В. Иванов).

Виртуал воқелик ҳодисасини таърифлашга бўлган бундай кенг қўламли ёндашувлар ушбу тоифага фалсафа ва умуман гуманитар билимларга қизиқишнинг ортиши, виртуалнинг мураккаблиги, кўп қирраллиги ва номувофиқлиги ҳақида гапиради. Замонавий фалсафий нутқда виртуал воқелик ҳодисасига оид кўп қиррали илмий қарашлар бир-бирига зид бўлса-да, шу билан бирга, қарашларнинг бундай кўплиги ўрганилаётган объектни кўп қиррали асосда кўриб чиқишга имкон беради. у, ижтимоий ҳаётда виртуаллик фаолиятининг ўзига хос томонларини ўрганиш. Айнан шу кўп ўлчовли, кўп қийматли ёндашув виртуал ҳақиқат феноменини енг яхши тарзда тавсифлайди.

Ёш авлоднинг энг кичик вакиллари ҳам бугун “подписчик”, “лайк”, “спам” нималигини жуда яхши билади. Аёнки, техник тараққиётни тўхтатиш мумкин эмас: биз буни хоҳлаймизми-йўқми, компьютер технологиялари ҳаётимизда мустақкам ўринга эга, компьютер саводхонлиги кўрсаткичи эса кўп ҳолларда инсоннинг юқори савиясини белгилаб берувчи омилга айланиб бормоқда.

Яна шуни қайд этиш жоизки, сўнги пайтларда ижтимоий тармоқларда айрим ёшларнинг халқ орасида обрў-эътибор қозонган аҳли илм, имом, уламоларни масхаралаб, обрўсизлантиришга қаратилган лавҳалари орқали аянчли иллатларни тарғиб этаётгани ҳар бир мусулмон кишининг қалбини ларзага келтирди.

Ижтимоий тармоқ орқали фикр билдириш ва бунинг ортидан мактов (“лайк”)ларни қўлга киритишга уриниш бугунги ёшларини тобора ўз домига тортмоқда. Натижада виртуал таҳдид ниҳоятда оммалашиб бормоқда. Ўтказилган тадқиқотлар натижаларидан маълум бўлдики, ҳозирда мактаб ёшидаги болалар интернетдан тобора эрта фойдаланишга киришмоқда. Лекин, мутахассисларнинг фикрича, ёши ўнга етмаган бола одатда мустақил равишда интернетдан фойдаланиш учун зарур бўлган танқидий, таҳлилий фикрлаш ва шу асосда маълумотларни фарқлаш, уларни ажрата билиш, бошқача айтганда, “фильтрлай” олиш қобилиятига эга эмас. Шундай экан, онги ва дунёқараши эндигина шаклланаётган ёш авлоднинг маънавий олами дахлсизлигини асраш олдимизда турган энг муҳим масалалардан биридир.

Ёшларимизнинг интернет манбаларидан фойдаланиш ҳолатига назар соладиган бўлсак, уларнинг аксарияти “facebook”, “telegram”, “snabchat”, “tik-tok” каби хорижий ижтимоий тармоқларнинг доимий фойдаланувчилари эканлиги кузатилади. Миллий домендаги сайтларда рўйхатдан ўтганларнинг барчасини жамлаганда ҳам уларга етмайди. Демак, бу ҳолат миллий сайтларимизни ёшлар учун жозибадор, мазмунли, савияли, қизиқарли қилиб яратиш масаласига жиддий эътибор қилишга ундайди.

Ҳар нарсанинг яхши ва ёмон тарафи бўлганидек, сўнги йилларда интернетнинг ҳам жиддий хатарлари юзага чиқмоқда. Энг ачинарлиси, бузғунчи, ёт оқимлар ижтимоий тармоқлардан ўзларининг ғаразли мақсадлари йўлида фойдаланмоқдалар. Бу эса ёшларни

ўз домига тортаётгани, айрим сайтларда беҳаёлик, ахлоқсизлик каби аянчли иллатлар тарғиб этилаётгани, шунингдек, турли фитналар, жамиятни беқарорлаштирувчи ёлгон маълумотлар берилаётгани афсусландир.

Ижтимоий тармоқлар, виртуал олам одамларнинг таъсири, обрў-эътиборига баҳо бериш, ўзимизни кўрсатиб қўйишнинг янги, ўта замонавий кўринишига айланиб қолди. Бу жиҳатлар оилаларнинг барбод бўлиши, самимиятнинг йўқолиши, баландпарвоз сўзларга ишониш, ўзлигини ҳис этмаслик, инсоний фазилатларни кадрламаслик каби иллатларни бошлаб келаётгандек. Қайд этиш жоизки, сўнги пайтларда ижтимоий тармоқларда айрим ёшларнинг халқ орасида обрў-эътибор қозонган аҳли илм, имом, уламоларни масхаралаб, обрўсизлантиришга қаратилган лавҳалари орқали аянчли иллатларни тарғиб этаётгани ҳар бир мусулмон кишининг қалбини ларзага келтирди

Виртуал маконда ҳам вақтимизни қимматли нарсаларга, онлайн билим олишга, ўз устимизда ишлашга сафарбар этишимиз керак. Бунинг учун эса, аҳоли онгида қизиқиш ҳамда эҳтиёжларнинг реал ҳолати, у ёки бу соҳага қизиқиш даражаларининг ўсиш, ўзгариб бориш жараёнларини жиддий таҳлил қилиб бориш муҳим аҳамият касб этади. Ўқувчи-ёшлар онлине платформаларлар орқали ўз билимларини ошириб келишмоқда. Ушбу жараёнда турли ижтимоий тармоқлар орқали ўқитувчилари ва гуруҳдошлари билан ўзаро виртуал алоқага киришишади. Албатта ота-оналар ёки катталар томонидан интернетдан фойдаланиш маданияти бўйича кўрсатмалар бериб, қуйидагиларга эътибор қаратишлари мақсадга мувофиқ:

- ижтимоий тармоқдаги фаолиятида ўзига танлаган номга эътибор берилиши; (турили номлар билан профиллар очиб олинган)
- интернет орқали ўзгалар билан алоқа қилишда умуминсоний қадриятлар, ахлоқ меъёрларига амал қилиб, ман қилган нарсалардан четда бўлиш асосий қоида бўлиши зарур;
- ижтимоий тармоқларда ким билан дўст туғинаётганига жиддий аҳамиятли бўлиш керак;
- интернет орқали ўзгалар билан алоқа қилишдан яхшилик ва дўстона ҳамкорлик қилиш ҳамда ёмонлик ва душманликда ҳамкорлик қилмаслик шиор қилиб олинishi зарур;
- виртуал маконда, фойдасиз ишлардан четда бўлиш, сарфланган вақтни беҳуда кетишига йўл қўймаслик.

Таълим муассаларида қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қартилиши бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

- таълим босқичларидаги маънавий тарбия соатларида “Уяли телефон ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш маданияти” давра суҳбатлари ўтказиш;
- аҳоли ва ёшларнинг коммуникатив ва ахборотлар билан ишлаш компетенциясини ривожлантиришга қаратилган тизимли ишлар олиб бориш;
- ижтимоий тармоқлар воситасида талаба-ёшлар ўртасида таълимий дастурлар, китобхонликни тарғиб қилувчи сайтлар миллий қадриятларни тараннум этувчи дастурий ўйинларни ривожлантиришга йўналтирилган инновацион технолгияларни кашф этиш ва уларни амалиётга жорий этиш;

- ёшларнинг илмий ва интеллектуал фаолияти, уларнинг фантазияси, ижодий жараёни, кашфиётлари, ихтиролари ва рационализаторлигининг яқуний натижаларини ижтимоий тармоқларда мақсадли тарғиб этиш;
 - турли ижтимоий тармоқларда фаол бўлган ёшларни ватанпарварликруҳидаги янги гуруҳларга бирлаштириш орқали уларни инновацион ишланмаларга жалб этиш;
 - миллий Интернет тармоқларида ёшларбоп материалларни кўпайтириш;
- Халкимиз маънавий яхлитлигини сақлаб қолиш, ўзликдан чекинмаслик, соф инсоний фазилатларга таяниб иш тутиш асосида истиқболга интилиш сиёсати изчил юргизилмоқда. Шарқ халқлари учун ғарбга хос бўлган ҳаммани бир хил қаричда ўлчовчи тотал, яъни, яши тенглик формуласи эмас, балки инсонийлик талаблари тўларок бажарилувчи иерархик тенглик, яъни пастдан юқорига, босқичма-босқичликни ифодаловчи муносабатлар тизими кўпроқ мос келади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни. 2002 йил 12 декабрь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси, Халқ сўзи 2020 йил 25 январь.
3. Қуронов М., Назаров Қ., Тўраев Ш. ва бошқ. Дунёнинг мафкуравий манзараси – 2010. / Электрон ўқув курси дастури. Республика Маънавият ва маърифат кенгаши Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази. Т.:2010.
4. Ижаев А.Н. Информационно-политическая и этническая идентичность в пространстве массовой коммуникации: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2007 // Библиотека диссертаций dslib.net.
5. Хоц А.Ю. Информационная революция и этнические аспекты культуры современного общества: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ставрополь, 2001
6. Бюль А. Виртуальное общество 21 века: социальные изменения в эпоху цифровых технологий. Висбаден: Westdeutscher Verlag, 2000.
7. Гаврилов, А. А. Основные подходы к определению категории «виртуальная реальность» в современном философском дискурсе / А. А. Гаврилов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 9 (44). — С. 162-166. — URL: <https://moluch.ru/archive/44/5330/> (дата обращения: 08.01.2022).